

Napelem: anyagok-technológiák- fejlesztések

Eredmények összegzése

GINOP-2.1.7-15-2016-01194

Napjaink korszerű napelem technológiájában a szilícium-alapú napelemek dominálnak ár/érték viszony, valamint hatásfok és elterjedtség alapján egyaránt. Ezek a félvezető napelemek a Nap sugárzási energiáját használják az elektromos áram termeléshez, így elengedhetetlen olyan bevonatok tervezése és kialakítása, amelyek megfelelő fényáteresztő képességük mellett hatékony védelmet nyújtanak a káros környezeti hatásokkal szemben és tulajdonságaik a napelem élettartamával összemérhető időintervallumban nem változnak számottevően.

Kutatásaink során olyan védőfólia kialakításán dolgoztunk, amely megfelelő optikai paraméterekkel rendelkezik, mindamelllett kicsi az előállítási költsége. A követelményeket figyelembe véve a kísérleteinkhez három polimert választottunk, a polikarbonátot (PC), a polisztirolt (PS) és a poli(metilmetakrilát)-ot (PMMA). A vékony réteg kialakítását a lehetséges módszerek közül a spin-coating technikával végeztük, amely egyenletes vastagságú polimer rétegek kialakítását tette lehetővé. A spin-coating módszer során forgó lemezre vittük fel a polimeroldatokat, a kialakított réteg vastagságát pedig a polimeroldat koncentrációjával és mennyiségével, valamint a forgási sebesség és a forgatási idő változtatásával befolyásoltuk. A kísérletek során változtattuk a felvitt polimeroldat térfogatát és a fordulatszámot. Megállapítottuk, hogy az általunk alkalmazott PMMA és a PS polimerek esetében egyenletes rétegvastagság alakítható ki.

A napelemek bevonatai megfelelő optikai tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzenek, ez nemcsak a jó fényáteresztő képességet, hanem a határfelületen történő veszteségek minimalizálását (pl. optikai visszaverődés, szórás), illetve a bevonat elnyelési sávjainak (pl. UV szűrős bevonat) ismeretét, kialakítását is magába foglalja. Ennélfogva az optikai vizsgálatoknál a napsugárzás spektrumát és a szilícium-alapú napelemek érzékenységi spektrumait tartottuk szem előtt. A napelem érzékenységi spektruma 400-1200 nm hullámhossztartományba esik, így ebben a tartományban mértük a kialakított védőréteg optikai áteresztési spektrumát és ebből következtettünk a napelemben bejutó fény spektrumára, intenzitására, illetve veszteségre.

Kimutattuk, hogy a polimerrétegekkel bevont üvegminták és az üveglemez hordozók optikai áteresztése és spektruma gyakorlatilag megegyezik. Az áteresztési spektrumokból kiderül, hogy az áteresztés 300 nm-es hullámhosszon kezdődik és 360 nm körül eléri a 93 %-ot, ezután a hullámhossz növekedésével kismértékű csökkenés (2-3 %-os) figyelhető meg körülbelül 1000 nm-ig. A méréseink azt mutatták, hogy a felvitt polimerrétegek nem vagy csak elenyésző mértékben (1-2 %) változtatják meg a struktúra optikai áteresztését. Az ipari napelemből kapott vastag üveghordozó minták esetében a mért optikai áteresztési tartomány megegyezik az előzőekben leírtakkal, de maga az áteresztés lényegesen kisebb (20-25 %), ami az adott elemek felületi strukturálásának és nagy, több milliméteres vastagságának is köszönhető. A spektrumok

UV-részből arra következtethetünk, hogy lényegében csak a napelemet fedő üvegek van szerepe a nagyenergiájú, szilíciumot is roncsoló UV sugárzás áteresztésében, illetve szűrésében.

A PMMA és a PS rétegeket összehasonlítva kimutattuk, hogy a PMMA rétegekkel fedett üveghordozókon az áteresztési (transzmittancia) értékek kevésbé változtak, mint PS réteg esetén, ráadásul a mérési hiba határán még kismértékű növekedést is sikerült kimutatnunk az áteresztőképességben. Megállapítottuk, hogy ez az eredmény a réteg olyan paramétereinek tulajdonítható, mint a vastagság, fénytörés, változó fényszórás, rétegminőség vagy a nagyobb áteresztés. A méréseink során a legjobb eredményeket a PMMA polimer bevonata (vastagsága 275-325 nm) szolgáltatta, így az UV stabilitásra vonatkozó vizsgálatokat ezzel a bevonattal végeztük.

A PMMA bevonatok környezeti UV sugárzásának szimulálását Hg-gőz lámpával végeztük 0-96 h besugárzással, amely maximálisan körülbelül 250 napfényes napnak megfelelő volt. Az eredmények 1-2 %-os csökkenést mutattak a teljes spektrális tartományban, amelyet a polimerek szerkezeti változásaival hoztunk összefüggésbe, mivel az optikai mikroszkópia nem mutatott lényeges változást.

Összefoglalva az optikai vizsgálatok eredményeit kijelenthető, hogy a PMMA-típusú fedőrétegek alkalmazása a mérési hiba határain belül nem csökkenti a napelembe jutó fénysugárzás intenzitását, továbbá, hogy a polimer rétegek optikai tulajdonságai kis mértékben változhatnak nagy UV-terhelés hatására.

A kapott napelemüvegeket az előzőekben leírt polimerbevonatok mellett egyéb bevonattal is elláttuk, amely során atomiréteg leválasztó készülékkel (ALD) 10 nm, illetve 20 nm vastagságú TiO_2 réteget vittünk fel az üvegekre plazma segített üzem módban (PE-ALD). A bevonatok minőségét pásztázó elektronmikroszkópiával (SEM), profilométerrel, pásztázó elektronmikroszkóppal kombinált fókuszált ionmegmunkáló berendezéssel (FIB/SEM) végeztük. A vizsgálatok lehetővé tették a rétegek morfológiájának, elemösszetételének és vastagságának a vizsgálatát, amelyek alapján kimutattuk, hogy a TiO_2 réteg teljesen, kihagyásmentesen befedte az alapfelületet, valamint jól tapad az alapszerkezethez. Várhatóan ez a bevonat ellenálló a külső hatásokkal szemben, valamint segítheti a felület öntisztulását is anélkül, hogy számottevően rontaná a napelem-szerkezet fotovoltikus tulajdonságait.

Az eredmények gyakorlati alkalmazása során javasoljuk a védőréteggel ellátott (polimer és TiO_2) és védőréteg nélküli napelemcellák hatásfokának összehasonlítását laboratóriumi méretekben, majd kedvező eredmények esetén javasoljuk a védőbevonatoknak az alkalmazásokban használatos méretű napelemcellákon való kipróbálását.

A projekt keretében vizsgáltuk magában a fedett napelemszerkezetben végbemenő teljesítménycsökkenés okát is. Kísérleti technikaként ún. gyorsított öregítést használtunk Röntgen-sugárzás alkalmazásával. A napelem belső szerkezetváltozását elektronspektroszkópiás módszerrel vizsgáltuk. Eredményünk azt mutatta, hogy a hatásfok változást a vékony dópolt rétegben végbement kötés átrendeződések okozzák. Összegzésképpen megállapítottuk, hogy az általunk kifejlesztett védőréteg hasznos az UV sugárzás roncsoló hatásának a csökkentésére, ugyanakkor nem csökkenti a beeső fény intenzitását.

Nyírmada, 2019. november 30.